

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ

БОЛДЫРЕВ Владимир Анатольевич,

доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
Дальневосточного юридического института МВД России.
E-mail: vabold@mail.ru; сот. тел.: 8-914-415-40-14;

МАЗИТОВ Руслан Равильевич,

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
Дальневосточного юридического института МВД России.
E-mail: mazitbek@yandex.ru; сот. тел.: 8-962-503-58-23

Краткая аннотация: отмечается, что защита права на земельный участок при возведении на нем самовольной постройки осуществляется на основании заявленных требований об освобождении земельного участка, сносе самовольной постройки, ее демонтаже или приведении строения в первоначальное состояние. Подвергается критике практика принятия для рассмотрения в одном производстве иска о сносе (демонтаже) самовольной постройки и иска о признании права на нее. Делается вывод о возможности признания судом права на часть самовольной постройки и последующего демонтажа другой ее части, занимающей чужой земельный участок, на основании отдельного судебного акта.

It is noted that the protection of rights to land in case of construction unauthorized building is based on the claim for exemption of land, the demolition of unauthorized construction, dismantling or conversion of a structure to its original appearance. Criticized practice of decision for consideration in one procedure a claim for demolition (dismantling) of unauthorized construction and a claim for recognition of rights to it. Makes a conclusion about a possibility of recognition by the court right on the part of unauthorized construction and subsequent dismantling other parts, occupying neighbouring plot, on the basis of a separate judicial act.

Ключевые слова: земельный участок; снос; демонтаж; встречный иск; признание права; приостановление производства.

Land plot; demolition; dismantling; counterclaim; the recognition of rights; suspension of proceedings.

Характер принадлежащего лицу блага зачастую сказывается на применимых способах его защиты. Это происходит постольку, поскольку круг возможных предметно-практических действий субъекта изначально задаётся видом объекта, на которые они направлены. Недвижимость, в том числе и земельные участки, является особым имуществом, перемещение которого практически не возможно, как следствие в судебной практике постоянно существовали альтернативные варианты обоснования применимого по обстоятельствам дела способа защиты гражданских прав¹.

Практика, как известно, богаче любой теории и одним из многочисленных свидетельств тому является толкование норм объективного права о последствиях возведения самовольной постройки. Самим фактом существования санкционированной законодателем альтернативы при самовольном строительстве – от полной легитимации, приводящей к появлению полноценного объекта гражданских прав, до полного уничтожения постройки – создается задел для достаточно широкого судебного усмотрения. Помимо этого, на применение норм

¹ Стрельников П.А. Виндикационный иск в защите права собственности на недвижимое имущество юридических лиц //

Журнал рос. права. 2014. № 9. С. 53-61 ; Подшивалов Т.П. Снос самовольно возведенной постройки: порядок и квалификация требования // Пролог. 2013. № 2. С. 28-30.

объективного права оказывают влияние неумолимо действующие законы природы (если самовольную постройку нельзя снести без ущерба для строений третьих лиц), а также динамично меняющиеся технические нормы, определяющие специфику строительной деятельности. Все это формирует практику в русле сохранения результатов труда человека, когда они не создают опасности для окружающих.

Интересным примером существования альтернативных средств реагирования на нарушение субъективных прав граждан и юридических лиц является существующий спектр исков, которые удовлетворяются судами в связи со строительством на чужих земельных участках. Традиционными стали четыре категории требований: 1) об освобождении земельного участка; 2) о сносе самовольной постройки; 3) о демонтаже самовольной постройки и, наконец, 4) о приведении строения первоначальное состояние.

Под каждое из названных требований можно привести несколько нормативных оснований. Обычными для истцов и суда являются ссылки на нормы о негаторном иске, позволяющие требовать устранения препятствий к пользованию вещью, не связанных с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), о сносе самовольной постройки (ст. 222 ГК РФ), о возможности применения такого способа защиты гражданских прав, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права (ст. 12 ГК РФ).

Кроме того, норма п. 2 ст. 62 ЗК РФ, неудачно поименованной «Возмещение убытков», предусматривает целый комплекс возможностей для лица, претерпевшего посягательство на его земельный участок: «На основании решения суда лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв, восстановлению земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий, строений, сооружений или сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, восстановлению межевых и информационных знаков, устранению других земельных правонарушений и ис-

полнению возникших обязательств».

В общем, недостатка норм объективного права при формулировке основания иска будущий участник гражданского или арбитражного судопроизводства не ощущает, равно как и суд, выносящий соответствующее решение. Иногда в исковом заявлении указывают сразу несколько из названных выше норм, чем предоставляют юрисдикционному органу возможность самостоятельно определить наиболее применимое по обстоятельствам дела правило.

Другое дело – с предметом иска. Его определение сопряжено с некоторыми сложностями. От того просит ли истец освобождения земельного участка или сноса строения зависит предмет доказывания: в случае, если речь идет о сносе строения придется доказывать, что оно является капитальным, то есть отвечает фактическим признакам недвижимости (невозможность перемещения без несоразмерного ущерба назначению). Если речь идет о демонтаже, предполагающем разбор здания по частям, придется доказывать, что он принципиально возможен.

Когда самовольная постройка примыкает к иным зданиям, судам приходится выяснять: а) не повлечет ли снос (разрушение) объекта уничтожения чужого имущества; б) не создаст ли сама деятельность по сносу риска обрушения соседних зданий; в) не вызовет ли иных неблагоприятных последствий. При установлении в ходе строительно-технической экспертизы таких обстоятельств для истца, требовавшего сноса, возникает необходимость менять предмет иска – требовать демонтажа (разбора) здания.

Не вдаваясь в тонкости правового и технического значения терминов «снос» и «демонтаж», второй из которых обозначает явление более щадящее по отношению к строительным материалам и, зачастую, более затратное¹, отметим, что возможна и такая ситуация, когда ни снос, ни демонтаж по техническим причинам без причинения вреда третьим лицам не возможны. Это может служить основанием для отказа в удовлетворении иско-

¹ Болдырев В.А. Требования о демонтаже самовольной постройки и обязанности привести постройку в первоначальное состояние: закон и практика // Право и экономика. 2013. № 6. С. 24-28.

вых требований¹, хотя прямо не предусмотренным законом (ст. 222 ГК РФ), но полностью ему соответствующим, поскольку принцип неприкосновенности собственности является конституционным.

Весьма непростой как с позиции правовой, так и с этической является оценка требований о сносе (демонтаже) самовольных построек, которые не создают угрозу безопасности истца, а также других лиц, но при этом являются самовольными одновременно по двум критериям: во-первых, по критерию возведения без разрешения уполномоченного органа публичной власти и, во-вторых, с незначительным «выходом» на земельный участок соседа (на чужом участке).

К настоящему времени сформировалась практика удовлетворения требований истцов о демонтаже части строений, например, с указанием соответствующей квадратуры здания², либо просто с оговоркой о том, что он должен осуществляться на территории земельного участка истца³. При этом юрисдикционные органы руководствуются максимой: если истец может просить чего бы то ни было в силу закона, то рассчитывать на часть от этого он может всегда.

Как быть, если истец требует сноса всей постройки, незначительная часть которой «выходит» на его земельный участок? Стабильная судебная практика, согласно которой самовольная постройка может быть снесена лишь в части, находящейся на чужом земельном участке, если истец требует сноса всей самовольной постройки, отсутствует. Вместе с тем, встречаются редкие прецеденты «жалостливого», экономически и этически понятного, но, тем не менее, противоречащего закону от-

ношения к лицу, осуществившему самовольную постройку.

Так, суд установив, что незаконно, без разрешения на строительство возведенная постройка площадью свыше 500 кв. м занимает чуть более 10 кв. м соседнего земельного участка, принадлежащего истцу, вынес судебный акт об удовлетворении части требований – демонтаже пристройки только на земельном участке истца⁴. Житейская рациональность и справедливость такого решения, поддержанного всеми инстанциями⁵, у специалиста в области права вызывают недоумение. При постоянной поддержке такой концепции («частичного демонтажа») высшими судебными органами у застройщиков возникнет соблазн бессистемного строительства объектов в максимальной близости от соседних земельных участков, а то и вообще без точного установления будущего местоположения здания.

Вынесением судебных актов о частичном демонтаже самовольных построек при отсутствии иска о признании права на другую часть самовольной постройки, ставится под сомнение главный принцип, заложенный в основу специальных норм ст. 222 ГК РФ, согласно которым при возникновении спора либо принимается решение о сносе, либо признается право собственности на постройку (когда об этом просит лицо, которое ее возвело). Промежуточный вариант, когда самовольная постройка остается по факту полностью или частично, но юридически не приобретает свойства недвижимого имущества, как видится, не допустим. Исключением из данного случая является ситуация применения судом срока исковой давности по иску о сносе, который согласно официальной позиции, вызывающей понимание у профессионального сообщества⁶, существует лишь для строений, не несущих

¹ Постановление ФАС Московского округа от 19 марта 2012 г. по делу № А40-54201/08-53-485 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-плюс».

² Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28 августа 2013 г. по делу № А58-205/2011. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/671421d7-7e03-45b1-84de-6a2b14af5c7b> (дата обращения: 23 ноября 2014 г.).

³ Определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 июля 2013 г. № ВАС-460/11. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/90a07ac2-ea24-46e8-a90e-9c84a9261be4> (дата обращения: 23 ноября 2014 г.); постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2012 г. по делу № А48-2243/2011. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/07833f7a-6aeb-4242-8029-0050a7eb3ac4> (дата обращения: 23 ноября 2014 г.).

⁴ Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2013 г. по делу № А46-28240/2012. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/584b1586-39fa-4336-9b87-457cdb9ce9f7> (дата обращения: 23 ноября 2014 г.).

⁵ Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 декабря 2013 г. по делу № А46-28240/2012 URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/584b1586-39fa-4336-9b87-457cdb9ce9f7> (дата обращения: 23 ноября 2014 г.); Определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-3359/14. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/584b1586-39fa-4336-9b87-457cdb9ce9f7> (дата обращения: 23 ноября 2014 г.).

⁶ Церковников М.А. Последствия самовольного строительства: снос постройки или легализация // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 3. С. 103.

опасности.

Правило ст. 222 ГК РФ о сносе самовольной постройки (читайте – «всей самовольной постройки») является специальным по отношению к нормам ст. 62 ЗК РФ и ст. 304 ГК РФ. Ссылка на последние, как правило, дает возможность истцу требовать демонтажа чужого строения только в пределах своего земельного участка. Впрочем, если идет речь о нарушении норм об инсоляции, обязательных отступах при возведении строений до смежных участков и пожарных разрывах, норма ст. 304 ГК РФ также может быть нормативным основанием для сноса здания, даже не заступающего на земельный участок истца.

При конкуренции норм общей и специальной, как известно, подлежит применению специальная. Характер объекта, как было сказано выше, предопределяет средства защиты прав его владельца и иных участников гражданского оборота.

Как быть, если лицо, осуществившее возведение самовольной постройки и понимающее невозможность признания права собственности на нее в целом (поскольку часть строения расположена на чужом земельном участке) просит признать право на часть такой постройки?

Полагаем, что данный иск может быть удовлетворен при условии установления того, что соответствующий объект – часть строения – способен существовать как недвижимость, не создавая риска причинения вреда. Препятствий к такому толкованию закона нет, а здравый смысл и экономическая целесообразность свидетельствует в пользу данной интерпретации норм объективного права.

Следует также определиться, может ли быть заявлен иск о признании права собственности на все самовольно возведенное строение или его часть как встречный.

Процессуальным законодательством установлено, что встречный иск принимается, если: 1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; 3) между встречным и первоначальными исками имеется взаимная связь и их совмест-

ное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела (ч. 3 ст. 132 АПК РФ, ст. 138 ГПК РФ).

Сразу заметим, что судебная практика допускает рассмотрение требований о сносе и признании права собственности на самовольную постройку в одном производстве, когда одно из них является встречным иском¹. При этом в акте официального толкования права, содержащем целый ряд важнейших положений о самовольной постройке², вопрос о возможности совместного рассмотрения названных исков в одном производстве не решается, что, как видится, свидетельствует о существовании правовой проблемы.

Понятно, что в случае существования *вступившего в законную силу* решения о признании права собственности на всю или часть самовольной постройки ее снос вообще или в соответствующей части невозможен. Однако делать вывод о том, что удовлетворение требования о признании права собственности исключает удовлетворение первоначального иска о сносе нельзя.

Признание права собственности на самовольную постройку судом является одним из немногочисленных случаев, когда гражданские права и обязанности возникают непосредственно из судебного решения (п/п. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Судебный акт в данном случае не констатирует субъективные права, а образует их, то есть сам является юридическим фактом из сферы материального права.

Как это следует из ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»³ вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и

¹ Определение ВАС РФ от 28 августа 2013 г. № ВАС-11853/13 по делу № А32-15562/2012 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-плюс»; Определение ВАС РФ от 7 ноября 2012 г. № ВАС-14144/12 по делу № А32-13459/2011 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-плюс»; Определение ВАС РФ от 8 июля 2010 г. № ВАС-8363/10 по делу № А40-39379/09-40-287 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-плюс».

² Пункты 22-31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 6).

³ СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.

судов субъектов Российской Федерации являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Правообразующее значение судебного акта связано со вступлением в законную силу, а значит, право собственности на самовольную постройку может возникнуть либо по истечении срока на апелляционное обжалование судебного решения, либо в момент вступления в силу судебного акта апелляционной инстанции (оставляющего решение без изменения). Следовательно, удовлетворение иска о признании права собственности на самовольную постройку само по себе еще не влечет появления соответствующего субъективного права.

Безусловно, между требованиями о признании права и о демонтаже имеется взаимная связь, что тоже может служить основанием принятия встречного иска. Но процессуальная экономия, в данном случае (с учетом ценности объекта) не лучший мотив для определения хода процесса. На дальнейшей стадии – при вынесении решения по существу спора – в усло-

виях отсутствия *вступившего в законную силу* судебного акта о признании права, следовало бы удовлетворить требования о демонтаже (сносе). При таких обстоятельствах принятие встречного иска с понимаем, что в дальнейшем в его удовлетворении следует отказать по сугубо формальным причинам, было бы актом циничным.

Как следствие, в случае, когда на рассмотрение суда поступил иск о сносе (демонтаже) самовольной постройки, ответчику, могущему по правилам ст. 222 ГК РФ рассчитывать на признание права собственности на всю постройку или ту часть, которая находится на его земельном участке, следует, во-первых, обратиться в суд с отдельным иском о признании права, а во-вторых, просить суд, рассматривающий дело о сносе, приостановить производство.

Затронутая проблема частичного демонтажа самовольных построек требует более глубокого научного осмысления, и как видится, не может иметь простого и однозначного решения. Сказанное выше хотя и базируется на идеях нормотворца и соображениях рациональности, но прямо не вытекает из правовых норм, а значит, для воплощения на практике требует официального закрепления в виде отдельного положения акта официального толкования норм материального и процессуального права.